

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768685>

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı *Pennisetum* Türlerinin Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

Yusuf TOPKAN ^{1*}

¹ Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa

Corresponding Author Email: yusuftopkan@icloud.com

Makale Tarihi

Geliş: 13.10.2025

Kabul: 15.12.2025

Anahtar Kelimeler

Pennisetum hybridum
Pennisetum purpureum
verim
kalite

Özet: Bu çalışma, 2025 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi TUAM deneme alanında, bazı *Pennisetum* türlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Üç tekrarlamalı olarak düzenlenen denemede, *Pennisetum hybridum*, *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* türleri ele alınmış ve bitki boyu, sap sayısı, yaş ot verimi, kuru madde verimi, ham protein oranı, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), nispi yem değeri (NYD) ve net enerji gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmada incelenen tüm özellikler bakımından türler arasında önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada en yüksek yaş ot ve kuru madde verimi, ham protein oranı, NYD ve net enerji değeri sırasıyla 33.56 t da⁻¹, 6.40 t da⁻¹, % 6.53, 77.84 ve 1.27 Mcal kg⁻¹ ile *Pennisetum hybridum* türünden elde edilmiş olup bölge koşulları açısından bu türün diğer türlere oranla hem verim hem de kalite açısından daha avantajlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Determination of Forage Yield and Quality of Some *Pennisetum* Species under Bursa Ecological Conditions

Article Info

Received: 13.10.2025

Accepted: 15.12.2024

Keywords

Pennisetum hybridum
Pennisetum purpureum
yield
quality

Abstract: This study was conducted in 2025 at the experimental fields of the AARC of Faculty of Agriculture, Bursa Uludag University, to determine the forage yield and quality of some *Pennisetum* species. The experimental design was in complete randomized blocks, with three replications. *Pennisetum hybridum*, *Pennisetum purpureum* and *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* species were examined, and some characteristics were measured such as plant height, stem number, green forage yield, dry matter yield, crude protein content, acid detergent fibre (ADF), neutral detergent fibre (NDF), relative feed value (RFV) and net energy. All examined characteristics exhibited significant differences among the species. In the research, the highest fresh forage and dry matter yield, crude protein ratio, RFV and net energy value were obtained from *Pennisetum hybridum* species with 33.56 t da⁻¹, 6.40 t da⁻¹, 6.53 %, 77.84 and 1.27 Mcal kg⁻¹, respectively, and it was concluded that this species may be more advantageous than the other species both in forage yield and quality under regional conditions.

1. Giriş

Hayvansal üretimin arttırılabilmesi için hem kaliteli hem de yeterli miktarda yemin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvansal üretimde işletmenin yem giderleri, toplam işletme masrafların %50'sinden fazlasını oluşturduğu için yem maliyetlerinin azaltılması işletmenin karlılığı açısından son derece önemlidir. Yem maliyetlerinin azaltılması açısından ise özellikle çok yıllık yem bitkilerinin rolü oldukça önemlidir (Saberrezaei ve Geren, 2022). Çok yıllık yem bitkileri bir kez ekildikten sonra gerekli bakım işlemlerinin yapılmasına bağlı olarak uzun yıllar verimliliklerini devam ettirebilmektedirler. Bunun yanı sıra kaba yem açığının giderilmesi açısından alternatif yem kaynaklarının araştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması son yıllarda giderek daha da önem kazanmıştır. Alternatif kaba yem kaynaklarından birisi de *Pennisetum* türleridir. Bu türler sulama, gübreleme ve hasat gibi birçok bakım işlemleri açısından mısır bitkisiyle benzer özelliklere sahiptir. Örneğin; buğdaygiller familyasının bir üyesi olan *Pennisetum hybridum*, 10-15 yıl süreyle verimliliğini koruyan Tropik Afrika kökenli bir bitkidir. Tropik bölgelerde yaygın olarak hayvan beslenmesinde “cut & cary” yani “biç ve taşı” olarak kullanılan dev kralotu aynı zamanda çit, rüzgâr kıran ve enerji bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Genç sürgünlerinden kaliteli kuru ot amacıyla yararlanılan bitkinin silajı da yapılabilmektedir (Geren ve ark., 2017). Ülkemizde *Pennisetum hybridum* üzerinde çalışmalara 1999 yılında başlanmış olmakla birlikte *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* ilgili tarla çalışmalarına rastlanmamıştır. Geren ve ark. (2017) *Pennisetum hybridum* yetiştiriciliğinin, mısır veya sorgumdan daha ekonomik olduğunu bildirmişlerdir. Dünyada ve ülkemizde bu türler üzerinde yapılan ot verimi ve kalitesine yönelik olarak sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Van de Wouw ve ark., 1999; Vilela ve ark., 2001; Wadi ve ark., 2004; Tegami Neto ve Mello, 2007; Ansah ve ark., 2010; Tessema ve ark., 2010; Fernandes ve ark., 2011; Rengsirikul ve ark., 2011; Obok ve ark., 2012; Vilela, 2013; Geren ve ark., 2014; Geren ve ark., 2017; Geren ve ark., 2021). Örneğin; Wadi ve ark. (2004) Japonyada farklı değişik *Pennisetum* türleri ile yaptıkları çalışmada, 60 günde bir yapılan biçimlerde 1.48 t da⁻¹, 90 günde bir yapılan biçimlerde ise toplam 2.26 t da⁻¹ kuru madde verimi alındığını rapor etmişlerdir. Kukkonen (2009), dev kralotunun C4 buğdaygil bitkisi olduğunu ve hızlı geliştiğini yaklaşık 4 m'nin üzerinde boylanabildiğini ve bazı bölgelerde 4 kez biçilebildiğini ve yaş ot veriminin 35 ton/da olduğunu bildirmiştir. Fernandes ve ark. (2011) da, São Paulo-Brezilya koşullarında 75 günde bir biçilen *Pennisetum hybridum*'da NDF oranının %68.9 ve ADF oranının ise %41.2 olduğunu tespit etmişlerdir. Obok ve ark. (2012) Ibadan-Nijerya koşullarında *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum glaucum*'un farklı çeşitleriyle yaptıkları çalışmada dikimden 12 hafta sonra yapılan tek biçimden 174 g m⁻² kuru madde verimi, dikimden 12 hafta ve ilk biçimden 6 hafta sonra yapılan 2 biçimde ise toplam 348 g m⁻² kuru madde verimi elde edildiğini bildirmişlerdir. Geren ve ark. (2014), *Pennisetum hybridum*'da Kasım ayında yapılan tek biçimde ilk yıl 1.727 t da⁻¹ ve ikinci yıl 3.664 t da⁻¹ kuru madde verimi alındığını ve NYD'nin ilk yıl 79.2, ikinci yıl ise 73.9 olduğunu rapor etmişlerdir.

Bu çalışma, bazı *Pennisetum* türlerinin Bursa ekolojik koşullarındaki yaş ot ve kuru madde verimi ile kalitesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

2. Materyal ve Yöntem

Araştırma, 2025 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi TUAM deneme alanlarında Tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Deneme alanı toprakları killi ve hafif alkali özellikte olup tuzsuz, az kireçli, düşük organik madde ve toplam azot içeriğine sahiptir. Denemenin yürütüldüğü 5 aylık döneme ait 2025 ve UYO'na ilişkin sıcaklık ve yağış değerleri sırasıyla 23.54 °C - 21.80 °C ve 55.4 mm-169.4 mm'dir. 2025 yılı 5 aylık yetiştirme döneminde, uzun yıllar ortalamasına oranla sıcaklığın yüksek ve yağışın düşük olduğu daha kurak bir dönem yaşanmıştır. Araştırmada bitki materyali olarak *Pennisetum hybridum*, *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum*

glaucum kullanılmıştır. Denemede her bir parselde sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 50 cm olacak şekilde 20.05.2025 tarihinde çelik dikimleri yapılmıştır. Araştırmada parsel büyüklüğü 11.2 m² (2.8 m x 4 m)'dir. Denemede bloklar arasında 2 m yol bırakılmıştır. Denemede dikim sonrasında dekara 7 kg azot gelecek şekilde 15:15:15 gübresi ile gübreleme yapılmış ve ardından damlama sulama sistemi kurularak sulama yapılmıştır. Denemede hasat sırasında, kenar tesirleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan 4.2 m²'lik kısım toprak seviyesinden 15 cm anız yüksekliği bırakılarak 02.10.2025 tarihinde elle biçilmiştir. Denemede incelenen özellikler aşağıda verilmiştir. **Bitki boyu (cm)**: Hasat döneminde her parselde rastgele seçilen 5 bitkide toprak seviyesinden bitkinin büyüme konisinin ucuna kadar olan mesafe ölçülmüştür (Geren ve ark., 2014). **Sap sayısı (adet m⁻¹)**: Hasat döneminde her parselde 1 m uzunluğunda iki farklı noktada sapların sayımı yapılmış ve ardından ortalamaları alınmıştır (Geren ve ark., 2021). **Yaş ot verimi (kg da⁻¹)**: Parsellerde kenar tesiri çıkarıldıktan sonra geriye kalan 4.2 m²'lik kısım biçilip tartılmış ve elde edilen veriler dekara dönüştürülerek yaş ot verimi belirlenmiştir. **Kuru madde verimi (kg da⁻¹)**: Her bir parselden alınan yaş bitki örnekleri 105 °C'de kurutularak kuru madde oranları belirlenmiş ve elde edilen değerler yaş ot verimleri ile çarpılarak kuru madde verimleri hesaplanmıştır (Geren ve ark., 2021). **Ham protein oranı (%)**: Hasat döneminde alınarak kurutulmuş olan bitki örnekleri öğütüldükten sonra Kjeldahl yöntemi kullanılarak azot analizi yapılmış ve elde edilen veriler kullanılarak ham protein oranları hesaplanmıştır (Saberrezael ve Geren, 2022). **ADF (%) ve NDF(%)**: Kurutulan bitki örneklerinde ADF ve NDF içerikleri Van Soest ve ark. (1991)'nin önerdiği yönteme göre belirlenmiştir. **NYD**: Bitki örneklerinde sindirilebilir kuru madde oranı (SKMO) oranı ve kuru madde tüketimi (KMT), Schroeder (1994) tarafından açıklanan formüle göre hesaplanmış ve elde edilen veriler kullanılarak nispi yem değerleri belirlenmiştir. **Net Enerji (Mcal kg⁻¹)**: Örneklerde net enerji aşağıda verilen eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır (Çiçek ve Yücel, 2022). **NE(Mcal/kg) = 1.892-(0.0141 x ADF)**. Denemeden elde edilen veriler, tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak JUMP paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Önemliliklerin belirlenmesinde LSD testi kullanılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Bitki boyu bakımından *Pennisetum* türleri arasında istatistiksel olarak % 1 olasılık düzeyinde çok önemli farklılıklar saptanmıştır. Türler arasında en uzun bitki boyu 363.67 cm ile *Pennisetum purpureum*'da, en kısa (296.40 cm) ise *Pennisetum hybridum*'da tespit edilmiştir (Tablo 1). Van de Wouw ve ark. (1999) *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum*'a ait genotiplerde bitki boyunun 140-420 cm, Obok ve ark. (2012) *Pennisetum purpureum*'un farklı çeşitlerinde hasat dönemlerine bağlı olarak bitki boyunun 113.1-128.2 cm, Vilela (2013) *Pennisetum hybridum*'da bitki boyunun biçim dönemlerine bağlı olarak 120-300 cm'den fazla olduğunu, Geren ve ark. (2017) ise *Pennisetum hybridum*'da dikimin yapıldığı ilk yıl bitki boyunun, 120 gün aralıklarla iki biçimin yapılması durumunda 300.8 cm, 180 gün yetiştirme dönemi sonunda tek biçim yapılması durumunda ise 428.3 cm olduğunu bildirmişlerdir. Sonuçlarımız biçim dönemi, ekolojik koşullar, tür ve genotip gibi birçok faktöre bağlı olarak *Pennisetum* türlerinde bitki boyunun 113.1-428.3 cm arasında değiştiğini gösteren geniş referans değerleri aralığında yer almaktadır.

Tablo 1. *Pennisetum* türlerine ait, bitki boyu, sap sayısı, yaş ot verimi ve kuru madde verimleri

Türler	Bitki boyu (cm)	Sap sayısı (adet m ⁻¹)	Yaş ot verimi (t da ⁻¹)	Kuru madde verimi (t da ⁻¹)
<i>P. hybridum</i>	296.40 c	45.50 a	33.56 a	6.40 a
<i>P. purpureum</i>	363.67 a	19.17 ab	13.82 b	2.90 b
<i>P. purpureum</i> × <i>P. glaucum</i>	351.20 b	28.83 b	13.71 b	2.92 b
F değerleri				
Blok	öd	öd	öd	öd
Tür	**	*	**	**

** : önemli (% 1), * : önemli (% 5), öd : önemli değil

Tablo 1 incelendiğinde, birim alandaki sap sayısı bakımından türler arasındaki farklılıklar %5 olasılık düzeyinde önemli olmuştur. Denemede en fazla sap sayısı 45.50 adet/metre ile *Pennisetum hybridum*'da, en az ise 19.17 adet m⁻¹ ile *Pennisetum purpureum*'da tespit edilmiştir. Rengsirikul ve ark. (2011), *Pennisetum purpureum*'un 3 farklı çeşidinde birim alandaki sap sayısının 35.3-64.9 adet, Geren ve ark. (2017) *Pennisetum hybridum*'da dikimden 120 gün sonra birim alandaki sap sayısının 56 adet, 150 gün sonra ise 62 adet olduğunu bildirmişlerdir. Yaş ot verimi bakımından türler arasındaki farklılıklar %1 olasılık düzeyinde önemli olmuş ve en yüksek yaş ot verimi 33.56 t da⁻¹ ile *Pennisetum hybridum* türünde tespit edilmiştir. *Pennisetum hybridum*'un birim alandaki sap sayısının diğer iki türe oranla daha fazla olması nedeniyle yaş ot veriminin yüksek olması beklenen bir durumdur (Tablo 1). Farklı ekolojik koşullarda *Pennisetum* türlerinin farklı genotipleri ile yapılan çalışmalarda yaş ot verimleri oldukça büyük farklılıklar göstermiştir. Örneğin; *Pennisetum hybridum*'da Tegami Neto ve Mello (2007) en yüksek yaş ot veriminin 7826 kg da⁻¹ olduğunu, Kukkonen (2009) yaş ot veriminin dekara 35 ton'a kadar çıkabildiğini, Geren ve ark. (2017) ise *Pennisetum hybridum*'da yılda bir biçim yapılması durumunda 20.367 t da⁻¹ yaş ot verimi elde edildiğini bildirmişlerdir. Rengsirikul ve ark. (2013), *Pennisetum purpureum*'un farklı çeşitlerin yaş ot veriminin 2.71-5.84 t da⁻¹ arasında değiştiğini ve ortalama verimin 4.64 t da⁻¹ olduğunu rapor etmişlerdir. Yaş ot verimindeki söz konusu farklılıklar; çeşit, ekolojik koşullar ve biçim sayısındaki farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. Tablo 1'de yer alan kuru madde verimleri incelendiğinde; türler arasındaki farklılıkların %1 olasılık düzeyinde çok önemli olduğu görülmüştür. Araştırmada türlere ait kuru madde verimleri 2.90-6.40 t da⁻¹ arasında değişim göstermiş olup en yüksek kuru madde verimi *Pennisetum hybridum*'da tespit edilmiştir. Denemede diğer türlere oranla *Pennisetum hybridum*'un daha kısa boylu olmasına karşın birim alandaki kardeş sayısının daha fazla olması kuru madde veriminin diğer türlere oranla daha fazla olmasına neden olmuştur. *Pennisetum hybridum* üzerinde yapılan çalışmalarda kuru madde veriminin yılda tek biçim olması durumunda Geren ve ark. (2014) 1.727 t da⁻¹, Geren ve ark. (2021) ise 5.118 t da⁻¹ olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmamızda *Pennisetum hybridum*'dan elde edilen kuru madde verimi bu değerlerden yüksek olmuştur. Araştırmamızda ele alınan *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* türlerinde tespit edilen kuru madde verimleri bazı araştırmacıların sonuçlarından yüksek bazılarınınkinden ise düşük olmuştur. Örneğin; Van de Wouw ve ark. (1999) *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum*'a ait 53 farklı genotip üzerinde yaptıkları çalışmada kuru madde veriminin 1.0-4.4 kg m⁻², Obok ve ark. (2012) *Pennisetum purpureum*'da kuru madde veriminin çeşitlere bağlı olarak 232.0-239.0 g m⁻², Rengsirikul ve ark. (2013) ise *Pennisetum purpureum*'un farklı çeşitlerinin kuru madde veriminin ortalama dekara 4.64 t olduğunu rapor etmişlerdir. Ham protein oranı bakımından *Pennisetum* türleri arasında % 5 olasılık düzeyinde farklılıklar tespit edilmiştir. Denemede en yüksek ham protein oranı (% 6.53), *Pennisetum hybridum* türünden elde edilmiştir. *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* türlerine ait ham protein oranları ise sırasıyla % 4.47 ve % 3.74 olup, bu iki tür aynı istatistikî grupta yer almıştır (Tablo 2). Geren ve ark. (2017)

Pennisetum hybridum yılda bir biçim yapılması durumunda ham protein oranının ilk yıl % 4.9, *Pennisetum purpureum*'da ise Anshah ve ark. (2010) dikimden 120 gün sonra yapılan biçimlerde % 7.9 olduğunu bildirmişlerdir. Yem sindirilebilirliği ve hayvanın enerji alımı açısından bilgi veren ADF oranları bakımından türler arasındaki farklılıklar % 5 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır (Tablo 2). Araştırmada türlere ait ADF oranları % 43.85-49.02 arasında değişmiş olup en düşük ADF oranı *Pennisetum hybridum*'da tespit edilmiştir. Çalışmamızda tespit edilen ADF oranları *Pennisetum hybridum* ve *Pennisetum purpureum*'da yapılan çalışmalarda tespit edilen ADF oranlarından yüksek olmuştur. Örneğin; Tessema ve ark. (2010), *Pennisetum purpureum*'da dikimden 120 gün sonra biçimin yapılması durumunda ADF oranının % 41.0, Geren ve ark. (2017) *Pennisetum hybridum*'da biçim sayısına bağlı olarak ADF oranının önemli ölçüde değiştiğini ve yılda bir biçimin yapılması durumunda ADF oranının % 48.9 olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum büyük ölçüde çeşit farklılığından kaynaklanmış olabileceği gibi dikimden sonra geçen sürenin farklı olmasından da ileri gelmiş olabilir. Otun NDF içerikleri incelendiğinde türler arasındaki farklılıkların % 5 olasılık düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. Türler içerisinde en düşük NDF oranı % 65.44 ve % 66.80 ile sırasıyla *Pennisetum hybridum* ve *Pennisetum purpureum*'da tespit edilmiş olup bu iki tür arasındaki sayısal farklılıklar istatistiksel anlamda önemli olmamıştır. *Pennisetum hybridum*'da NDF oranının Vilela ve ark. (2001) dikimden 140 gün sonra yapılan biçimde %71.5, Fernandes ve ark. (2011) 75 günde bir biçilmesi durumunda % 68.9 ve Geren ve ark. (2017) ise yılda bir biçimin yapılması (180 gün) durumunda ilk yıl % 76.2 olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda *Pennisetum hybridum* türünde tespit ettiğimiz NDF oranı literatürde yer alan değerlerden daha düşük olmuştur. Bu durum çeşit farklılığının yanı sıra dikimden hasada kadar geçen sürenin farklı olmasından kaynaklanmış olabilir.

Tablo 2. *Pennisetum* türlerine ait ham protein oranı, ADF, NDF, NYD ve net enerji değerleri

Türler	Ham protein oranı (%)	ADF (%)	NDF (%)	NYD	Net enerji (Mcal kg ⁻¹)
<i>P.hybridum</i>	6.53 a	43.85 b	65.44 b	77.84 a	1.27 a
<i>P.purpureum</i>	4.47 b	46.78 a	66.80 b	73.06 b	1.23 b
<i>P.purpureum</i> × <i>P.glaucum</i>	3.74 b	49.02 a	69.32 a	68.07 c	1.20 b
F değerleri					
Blok	öd	öd	öd	öd	öd
Tür	*	*	*	*	*

** : önemli (% 1), * : önemli (% 5), öd : önemli değil

NYD bakımından türler arasındaki farklılıklar % 5 olasılık düzeyinde önemli çıkmıştır. Denemede ele alınan türlere ait NYD'leri 68.07-77.84 arasında değişmiş olup istatistiki bakımdan üç farklı grup ortaya çıkmıştır. En yüksek NYD, 77.84 ile *Pennisetum hybridum* türünden, en düşük ise 68.07 ile *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* türünden elde edilmiştir (Tablo 2). *Pennisetum hybridum*'da NYD'nin Geren ve ark. (2014) ilk yıl 79.2, Geren ve ark. (2017) ise ilk yıl 62.1 olduğunu bildirmişlerdir. NYD, yemin kalitesi hakkında bilgi veren bir parametre olup bu değer 75-86 arasında olması durumunda yem 4. sınıf, 75'den küçük olması durumunda ise 5.sınıf kalite grubunda yer almaktadır (Trotter ve Johnson, 1992; Ball ve ark., 1996). Araştırmamızda tespit edilen NYD, bu skala üzerinden değerlendirildiğinde *Pennisetum hybridum*'dan 4. sınıf, diğer iki türün de 5. sınıf kalitede yem grubunda yer aldığı anlaşılmaktadır. Türler için net enerji değerleri incelendiğinde farklılıkların istatistiksel olarak % 5 olasılık düzeyinde önemli çıktığı tespit edilmiştir. Denemede en yüksek net enerji değeri 1.27 Mcal kg⁻¹ ile *Pennisetum hybridum* türünde tespit edilmiştir (Tablo 2). Literatürde bu türler için net enerji değerlerine rastlanmamıştır.

4. Sonuç

Bursa koşullarında tek yıl süreyle yürütülen çalışmamızda, bölge koşullarında ilk kez incelenen *Pennisetum hybridum*, *Pennisetum purpureum* ve *Pennisetum purpureum* × *Pennisetum glaucum* türlerinin bölge koşullarına iyi uyum sağladığı anlaşılmıştır. Özellikle birim alanda daha fazla sap sayısına sahip olan ve buna bağlı olarak artan yaş ot üretimi nedeniyle, bu çalışmada incelenen türler içerisinde *Pennisetum hybridum* en yüksek verim potansiyeline sahip tür olarak dikkat çekmektedir. Bu türün hem verim hem de kalite açısından üstün performans sergilemesi nedeniyle bölge koşullarındaki kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında güçlü bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.

Teşekkür

Bu makale, TÜBİTAK tarafından “1919B012407780” kod numarası ile 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen projeden hazırlanmıştır. Maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynaklar

- Ansah, T., Osafo, E.L.K., Hansen, H.H., 2010. Herbage yield and chemical composition of four varieties of Napier (*Pennisetum purpureum*) grass harvested at three different days after planting, *Agric. Biol. J.N.Ame.* 1(5):923-929.
- Ball, D.M., Hovelend, C.S., Lacefield, G.D., 1996. Forage quality in southern forages. *Potash & Phosphate Institute, Norcross, Georgia*, p:124-132.
- Çiçek, M., Yücel, C., 2022. GAP koşullarında bazı inci darı (*Pennisetum glaucum* (L.) R. Br.) populasyonlarının ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. *MAS JAPS* 7(Özel Sayı): 1143–1159
- Fernandes, G.M., Possenti, R.A. Júnior, E.F., Paulino, V.T., 2011. Composição química e digestibilidade *in vitro* do feno de capim elefante cv. paraíso. *B.Indústr. Anim., N. Odessa*, 68(2):25-131.
- Geren, H., Avcıoğlu, R., Kavut, Y.T., Tan, K., Sargın, S., 2014. Akdeniz iklimi koşullarında yetiştirilen bazı çok yıllık sıcak mevsim buğdaygil cinslerinin yıllık sıcak mevsim buğdaygilleri ile silolanabilir verim, yem kalitesi ve biyoetanol verimi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 51(3):243-251.
- Geren, H., Kavut, Y.T. ve Ünlü, H.B., 2017. Farklı biçim sıklıklarının dev kralotu (*Pennisetum hybridum*)’nda ot verimi ve bazı kalite özelliklerine Etkisi. TÜBİTAK 3001, Proje No: 1150083, Proje sonuç raporu.
- Geren H., Kavut YT., Ünlü HB., 2021. Sürdürülebilir dev kralotu (*Pennisetum hybridum*) tarımında biçim aralıklarının kuru madde verimi ve bazı yem kalite özelliklerine etkisi. *Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(3): 2412-2422.
- Kukkonen, C., 2009. An energy crop for cellulosic biofuels & electric power plants, *VIASPACE Inc. Irvine, California USA*
- Obok, E.E., Akenova, M.E., Iwo, G.A., 2012. Forage potentials of interspecific hybrids between elephant grass selections and cultivated pearl millet genotypes of Nigerian origin. *Journal of Plant Breeding and Crop Science*, 4(9):136-143.
- Rengsirikul, Ishii Y., Kangvansaichol K., Pripanapong P., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamane G., Tudsri S., 2011. Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (*Pennisetum purpureum* Schumach) cultivars as bioenergy crops in Thailand. *Japanese Society of Grassland Science, Grassland Science*, 57:135–141.

- Saberrezaei, M., Geren, H., 2022. Farklı biçim yüksekliği ve azot seviyelerinin dev kralotu (*Pennisetum hybridum*)'nda yem verimi ve kalitesine olan etkileri. *Ege Univ. Ziraat Fak. Derg.*, 59 (1):107-118,
- Schroeder, J.W., 1994. Interpreting forage analysis. Extension Dairy specialist (NDSU). AS-1080, North Dakota State University.
- Tegami Neto, Â., Mello S., 2007. Avaliação da produtividade e qualidade do capim paraíso (*Pennisetum hybridum*), em função de diferentes doses de nitrogênio em cobertura e frequência de corte. *Nucleus*, 4(1-2):9-12.
- Tessema, Z.K., Mihret J., Solomon M., 2010. Effect of defoliation frequency and cutting height on growth, dry-matter yield and nutritive value of Napier grass (*Pennisetum purpureum* (L.) Schumach). *Grass and Forage Science*, 65:421-430.
- Trotter, D.J. and Johnson K.D. 1992. Forage-testing: why, how, and where, Purdue Univ. *Cooperative Extension Service Paper*:337.
- van de Wouw M., Hanson J., Luethi S., 1999. Morphological and agronomic characterization of a collection of Napier grass (*Pennisetum purpureum*) and *P. purpureum* x *P. glaucum*. *Trop. Grassl.*, 33: 150-158
- Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. *J Dairy Sci.* 74: 3583-3597.
- Vilela, H., 2013. Produção de biomassa de capim elefante paraíso, veterinária notícias. erişim:http://www.agronomia.com.br/conteudo/artigos/Producao_de_Biomassa_de_Capim_Elefante_Parais_o.htm)
- Vilela,H., Barbosa F.A., Rodriguez N., Benedetti E., 2001. Efeito da idade planta sobre a produção e valor nutritivo do capim elefante Paraíso (*Pennisetum hybridum*). Anais: 38. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Julho de 2001. Piracicaba/SP:320-321.
- Wadi, A., Ishii Y., Idota S., 2004. Effects of cutting interval and cutting height on dry matter yield and overwintering ability at the established year in *Pennisetum* species, *Plant Prod.Sci.*, 7(1):88-96.